

Los dos volúmenes de *Conuentus Classicorum* ofrecen la visión más completa que puede obtenerse hoy de la variedad y riqueza de los estudios clásicos en España. Contienen una selección de las ponencias, comunicaciones y carteles presentados en su día en el XIV Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tuvo lugar en Barcelona en julio del 2015. Todas las contribuciones, preparadas y revisadas por sus autores, recogen lo fundamental de sus investigaciones y resultados.

Els dos volums de *Conuentus Classicorum* ofereixen la visió més completa possible de la varietat i la riquesa actuals dels estudis clàssics a Espanya. Contenen una selecció de les ponències, les comunicacions i els cartells presentats en el transcurs del XIV Congrés de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que se celebrà el juliol de 2015 a Barcelona. Totes les contribucions, preparades i revisades pels seus autors, recullen els aspectes fonamentals dels resultats de les seves investigacions.

CONVENTVS CLASSICORVM
TEMAS Y FORMAS DEL MUNDO CLÁSICO

I CONVENTVS CLASSICORVM

TEMAS Y FORMAS DEL MUNDO CLÁSICO
TEMES I FORMES DEL MÓN CLÀSSIC

Editores
JESÚS DE LA VILLA POLO
EMMA FALQUE REY
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO
MARÍA JOSÉ MUÑOZ JIMÉNEZ

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS CLÁSICOS

CONVENTVS CLASSICORVM
Temas y formas del Mundo Clásico
Temes y formes del Món Clàssic

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

Conuentus Classicorum

**Temas y formas del Mundo Clásico
Temes i formes del Món Clàssic**

VOLUMEN I

Editores

JESÚS DE LA VILLA POLO

EMMA FALQUE REY

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO

M.^a JOSÉ MUÑOZ JIMÉNEZ

MADRID ■ 2017

© Sociedad Española de Estudios Clásicos
c/Serrano 107
Madrid E-28006
<http://estudiosclasicos.org>

ISBN
978-84-697-8169-2 (obra completa)
978-84-697-8214-9 (volumen I)
978-84-09-00691-5 (versión digital)

DEPÓSITO LEGAL
M-35231-2017

EDITA
Sociedad Española de Estudios Clásicos
Madrid, 2017

COMPOSICIÓN
Sandra Romano Martín
sandra.romano@uam.es

CUBIERTAS
Ángela Gómez Perea
agomezperea@gmail.com

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Solana e Hijos Artes Gráficas, S.A.R.
solana@idecnet.com
Madrid

Literatura latina ▪ Literatura llatina

COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

Una parodia de diálogo hermético en la comedia *Querolus*

A Parody of Hermetic Dialogue in the Comedy Querolus

CARLOS SÁNCHEZ PÉREZ¹

Universidad Autónoma de Madrid

carlos.sanchezp@uam.es

Resumen ▪ En la obra *Querolus* aparecen combinadas a la manera de un pastiche muchas referencias directas a obras de muchos autores clásicos consagrados. Pero, junto a ellas, encontramos en el acto v una llamativa parodia del diálogo *Asclepio*, el primer tratado hermético escrito en latín conocido. Este trabajo se propone, por un lado, explorar los rasgos lingüísticos y literarios que permiten considerar esta escena como paródica y dependiente de la fuente mencionada y, por otro, examinar los mecanismos de esta parodia de un texto hermético en la propia Antigüedad.

Palabras clave ▪ *Querolus* ▪ parodia ▪ hermetismo

Abstract ▪ A large number of direct allusions to many renowned classical authors appear in the work *Querolus*. Along with them we find in the 5th act a remarkable parody of the dialogue known as *Asclepius*, the first known hermetic treatise written in Latin. Therefore, this paper proposes, on the one hand, to explore the features (both linguistic and literary) that allow to consider this scene as parodic; and, on the other hand, to examine this parody of a hermetic text within Antiquity.

Keywords ▪ *Querolus* ▪ parody ▪ hermetism

1. Introducción

DE ENTRE LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES filosóficas y religiosas que aparecen en el Egipto helenístico y continúan bajo dominio romano, el hermetismo es una de las que más complejidad plantea cuando se trata de examinar su impacto social e histórico.

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «*Marginalia classica hodierna*. Tradición y recepción clásica en la cultura de masas contemporánea» (FFI2015-66942-P: MINECO/FEDER). El autor de este trabajo es además beneficiario de una beca FPU (ref. FPU 14/03291).

Aunque se ha propuesto que los orígenes de esta corriente de pensamiento místico, próxima al neoplatonismo, puedan ser anteriores², lo cierto es que solo se documenta con seguridad en el Egipto romano en torno a los siglos II y III d.C. Dos de sus principales exponentes son los tratados recogidos en el *Corpus Hermeticum*, así como el *Asclepio*, cuya autoría, al igual que el nombre del movimiento, se atribuye a Hermes Trismegisto, figura resultante de la unión sincrética del dios griego Hermes y el egipcio Toth.

En este trabajo propongo un análisis intertextual de la presencia del *Asclepio* en la obra dramática *Querolus*, donde, mediante la parodia de los tratados herméticos, se podría estar aludiendo a una realidad coetánea.

2. *Querolus*

Querolus es una comedia latina anónima de datación discutida, aunque se suele aceptar que fue escrita en torno al siglo V d.C.³ Pese a que durante la Edad Media fue atribuida a Plauto, hoy la crítica ha desechado esta posibilidad. Se ha especulado también con que la obra esté dedicada a Rutilio Namaciano, con cuya obra *De reditu suo* guarda ciertas semejanzas (Boano 1948: 77–87) y a cuyo círculo podría haber pertenecido el autor anónimo. Su identidad, no obstante, sigue siendo disputada⁴, aunque son varios los autores que abogan por un origen galo (Golvers 1984: 432–437).

En lo que respecta al argumento, la obra nos presenta a Cuérolo, un joven pesimista y quejumbroso que recientemente ha perdido a su padre, Euclión. El Lar Familiar intenta convencerlo de que no es tan desgraciado y de que su fortuna pronto mejorará. En efecto, Euclión había encargado al parásito Mandrogeronte que revelara a Cuérolo la localización de una fortuna escondida en una urna funeraria, ofreciéndole a cambio la mitad de ese tesoro. Sin embargo, Mandrogeronte, haciéndose pasar por un mago que pretende ahuyentar la mala suerte del joven Cuérolo, intenta quedarse con todo el oro; pero, al no hallarlo, decide deshacerse de la urna, descubriendo así el tesoro oculto en ella a Cuérolo. Cuando el parásito se da cuenta,

² Para la datación, véase Fowden 1986: 1–11.

³ Masera 1991 identifica al autor con Hildebert de Lavardin, lo que pospondría su fecha de composición a finales del siglo XI.

⁴ Se han barajado diferentes hipótesis: Jacquemard-Le Saos 1994: xv–xxiv, por ejemplo, propone a Lucilio, un escritor próximo a Namaciano.

vuelve ante Cuérollo para reclamar el trato original con Euclión, pero está a punto de ser acusado de sacrilegio. Finalmente, Cuérollo acepta acogerlo como parásito.

El autor de la obra imita explícitamente a Plauto, si bien es innovador y lo adapta libremente. También hace gala de un profundo respeto por los modelos clásicos y son numerosas las ocasiones en que Virgilio, Horacio o Juvenal se dejan ver de manera clara en *Querolus* (Jacquemard-Le Saos, 1994: xxiii). Una de las referencias más llamativas en este juego de alusiones y citas es la que se hace al diálogo hermético *Asclepio*.

3. La escena v

Mi interés se centra en la escena v, en la que Mandrogeronte, haciéndose pasar por mago, intenta convencer a Cuérollo de su conocimiento de las artes mágicas. Para ello, se hace acompañar de otros dos parásitos, Sicofante y Sardanápalo, quienes fingen ser unos asombrados aprendices que le hacen preguntas sobre diversas cuestiones cósmicas. Mandrogeronte persuade a Cuérollo de que su casa está aquejada de una maldición y de que debe llevarlo hasta allí para acabar con ella. Sus objetivos, como ya sabemos, son otros.

El reconocimiento del modelo de esta escena no es nuevo. Ya Boano (1948: 76–87) señaló las semejanzas con *Asclepio*, uno de los diálogos herméticos en latín más famosos (si bien es traducción de uno anterior en griego). En este diálogo, Hermes Trismegisto instruye a sus discípulos Asclepio, Amón y Tat sobre distintas cuestiones, principalmente cósmicas y relativas al alma humana. Junto a la similitud en el número y funciones de los personajes (se trata del único diálogo en el que intervienen cuatro voces), hay otras características que convierten este diálogo en el candidato idóneo como modelo de esta escena. Por una parte, el hecho de estar escrito en latín, lo que lo hace más accesible a un autor de posible origen occidental. Por otra parte, su temática astrológica, propia de los tratados llamados técnicos⁵, más populares y difundidos que los de temática filosófica.

⁵ Aquellos textos herméticos que ofrecen desde remedios a problemas cotidianos, hasta la salvación del alma de una manera práctica, tales como los textos alquímicos, mágicos o astrológicos. Estos textos contrastan con los filosófico-religiosos, como los incluidos en el *Corpus*, con un carácter más abstracto. Sobre esta distinción, véase Copenhaver 2000: 41–42.

Ya en el pasaje 51 aparece parodiada la estructura de los diálogos herméticos, en un momento en que Sicofante le pregunta a Mandrogeronte si sabe lo que van a preguntarle y él responde que *Fortasse novi*, frente a la omnisciencia de la figura del maestro en los tratados herméticos y, más concretamente, el *Poimandres*, el primer tratado del *Corpus Hermeticum*, en el que el *nous* se le aparece a Hermes Trismegisto para transmitirle una serie de saberes. Pero, sobre todo, en el diálogo de *Querolus*, son especialmente destacables (aunque no exclusivamente) por su contenido los pasajes 52 y 53, en los que Mandrogeronte expone una peculiar demonología:

MAND. Duo sunt genera potestatum: unum est quod iubet, aliud quod obsecundat: Sic reguntur omnia. Praeclarior maiorum potestas, sed minorum saepe utilior gratia. Verum de maioribus neque mihi dicere neque uobis audire est utile. Itaque si et inuidiam et sumptum euitatis, sperate ab inferioribus.

SYCOPH. Quaenam ista sunt obsequia, quibus obsequi nunc oportet?

MAND. Dicam celeriter. Tria sunt in primis: planetae potentes, anseres importuni et cynocephali truces. Has tu effigies omnibus in fanis et sacellis si intueare, facile intelleges. Haec tria tu si evadere uel placare potueris, nihil est obstare quod possit tibi (*Querol.* 52–53)⁶.

A partir de este pasaje podemos observar que, además de las concomitancias generales que presentan el desarrollo de la escena y los personajes, encontramos varias coincidencias de contenido: en *Asclepio* 2–3 aparece también una exposición de la doctrina astral, precisamente en un pasaje del que Festugière (2014: 375) dijo que supone uno de los puntos de conexión, mediante la astrología, entre los *Hermetica* filosóficos y los técnicos⁷. Además, Mandrogeronte presenta esta doctrina astral de manera cómica en *Querol.* 54, al decirle Sicofante que tiene entendido que los astros lo gobiernan todo y Mandrogeronte responderle que, si cree que algo puede ser gobernado, no sabe lo que es un naufragio, para a continuación criticar a dichas potencias.

Por otra parte, podríamos ver, más allá de lo propuesto por otros autores, en la particular «trinidad demonológica» que presenta *Querol.*

6 Citamos por la edición de Jacquemard-Le Saos 1994. La edición del *Asclepio* es la de Nock & Festugière⁵1992.

7 Jacquemard-Le Saos 1994: 90 ha identificado como hipotextos de la parodia recogida en 52–53 *Asclepio* 19, el tratado XVI del *Corpus Hermeticum* y el fragmento 6 de Estobeo, también de temática hermética. Sin embargo, los dos últimos textos no presentan paralelos directos con *Querolus*, sino una serie de creencias habituales en un contexto hermético.

52-53 una correspondencia con la trinidad hermética: el Dios Inteligible, el Dios Sensible o Cosmos, y el mundo material representado por el género humano⁸. Respecto a estas potencias superiores, Mandrogeronte señala además que es mejor no referirse a ellas. Podría pensarse en el silencio misterioso del sacerdote que no debe hablar a los no iniciados. De hecho, el término *invidia* que aparece en el texto podría hacer referencia, precisamente, a la *invidia* (*φθόνος* en los textos griegos) presente en *Asclepio* y símbolo de ese silencio⁹.

Nulla invidia Hammona prohibet a nobis; [...] Praeter Hammona nullum vocassis alterum, ne tantae rei religiosissimus sermo multorum interventu praesentiaque violetur (*Ascl.* 1).

Sin embargo, según la interpretación política que se ha hecho de esta parte, se ha querido ver en este silencio deliberado una autocensura que impide hablar sobre la administración imperial (cf. Jacquemard-Le Saos, 1994: 89). Y es que toda la escena V, aparte de como una parodia de un diálogo hermético¹⁰, ha sido interpretada por diversos autores como una alusión velada a diferentes realidades sociopolíticas de la época. Por ejemplo, con los *planetae potentes* se aludiría a los gobernadores de provincias¹¹. De tal modo, la escena puede entenderse como una parodia en dos niveles. Las deidades (cisnes, cinocéfalos...) nos recuerdan el ambiente egipcio en el que se lleva a cabo la parodia. A los cinocéfalos el autor los hace descender de Hécuba y Anubis, una extraña unión, como se ha señalado (cf. Jacquemard-Le Saos, 1994: 100), de dos divinidades referenciadas en los textos herméticos. Pero además, esta conexión con los textos herméticos se refuerza si pensamos en que el cinocéfalo es el animal del dios Toth, una de las deidades que dan origen a la figura de Hermes Trismegisto, contribuyendo de esta forma a presentar a la divinidad de manera no explícita en esta lista de potencias astrales. Los simios, y concretamente los babuinos, por los que también pregunta Sicofante, se identifican también con

⁸ Véase *Asclepio* 8: *Dominus et omnium conformator quem recte dicimus deum, quom a se secundum fecerit qui videri et sentiri possit [...] Ergo, ut tantus et bonus, esse voluit alium qui illum, quem ex se fecerat, intueri potuisset, simulque et rationis imitatore et diligentiae facit hominem.*

⁹ Cf. Festugière ²2014: 510. Se trata del «celo» ante el desconocido que impide revelar los secretos herméticos.

¹⁰ En la escena 11 de *Querolus* también encontramos elementos que nos llevan a pensar que se está parodiando el hermetismo, máxime si los comparamos con esta escena v. Sin embargo, por razones de espacio, he prescindido de esa comparación en este trabajo.

¹¹ Para un desarrollo mayor sobre la parodia a nivel sociopolítico, véase Lana 1979: 111-114.

este dios egipcio. Estos no quedan bien parados en su descripción, con lo que, de nuevo, se ridiculizan estas creencias.

En la misma escena v, encontramos otras coincidencias en el momento en que Mandrogeronte habla sobre los oráculos consagrados a los planetas y de ellos dice:

MANDR. Ubi libet, hac atque illac, sursum deorsum, in terra, in mari.
SYCOPH. Et quinam infelix deprehendere aut adire possit haec tam vaga sidera? (*Querol.* 55).

Esta explicación del falso mago pone de relieve la importancia de la oposición arriba / abajo (*sursum / deorsum*) dos conceptos de especial relevancia en los tratados herméticos¹², también presentes en *Asclepio*, que expresan la correspondencia entre ambos mundos:

De caelo cuncta in terram et in aquam et in aera. Ignis solum, quod sursum versus fertur, vivificum, quod deorsum, ei deserviens (*Ascl.* 2).

Boano (1948: 82) ha señalado que el fragmento recuerda a *Corp. Herm.* v 10, aunque no parece necesario acudir a un modelo griego. La contraposición de *sursum / deorsum* es habitual en los textos herméticos, algo que vemos parodiado en *Querol.* 54 (cf. Boano, *ibid.*).

Por último, ambos textos se refieren en términos paralelos a la manera en que los astros lo controlan todo:

Istis licet rerum omnium species atque formas, ut libuerit, vertere (*Querol.* 54).

Spiritu vero agitantur sive gubernantur omnes in mundo species (*Ascl.* 17).

En fin, Mandrogeronte, como sacerdote hermético, es presentado de manera ridícula al referir demonologías y deidades exóticas a la manera de un pastiche evocador de los tratados herméticos, lo que es llevado al ridículo cuando Sardanápalo le recuerda aún más démones y Mandrogeronte señala que su único dios es el «Pan», jugando con la homofonía entre la divinidad y *panis -is*:

SARD. Noctivagos etiam praeteristi, celeres capripedes, hirquicomantes.
MANDR. Innumerabilia sunt haec prodigia, sed ignava et vilia. Solum hoc est quod sequuntur atque observant unice Panem deum (*Querol.* 60).

¹² Cabe señalar que la identificación del mundo de arriba con el de abajo, o el macrocosmos y el microcosmos, será una de las máximas más importantes vinculadas al hermetismo a raíz de la *Tabula Smaragdina*, datada en torno a los siglos VIII y IX.

4. Conclusiones

Hemos visto que la escena v de *Querolus* puede considerarse una parodia del diálogo hermético *Asclepio*, en la que se ridiculizan algunas de las doctrinas más importantes presentadas en él, especialmente lo relativo a la ordenación del cosmos. Pero además, la parodia alcanza una mayor trascendencia, al asumir Mandrogeronte el papel de Hermes Trismegisto, lo que convierte la figura central de esta doctrina en un charlatán y un parásito. Las concomitancias con *Asclepio*, como he pretendido mostrar, son más de las señaladas hasta el momento, y no es necesario recurrir como modelo a otras fuentes herméticas escritas en griego. Por otra parte, la escena v sería una parodia en dos niveles: uno que afecta al hermetismo y otro de orden sociopolítico, lo que presupone un buen conocimiento del movimiento hermético por parte del espectador o lector ideal de esta obra. De resultas de esta afirmación, parece evidente que esta parodia podría ayudarnos a alcanzar una mayor comprensión de la difusión de este fenómeno en la propia Antigüedad, pero también constituye un argumento adicional para la datación temprana de *Querolus*: el hermetismo, tras una drástica pérdida de popularidad en torno a los siglos v-vi, no resurgió hasta el siglo xi, cuando Miguel Pselo editó en Bizancio una versión primitiva del *Corpus Hermeticum*, que Occidente solo conocería a través de la traducción de Marsilio Ficino (1471). Y el hecho de que el hermetismo pudiese ser un fenómeno bien conocido en Occidente contrasta con la creencia arraigada de que, más allá de Egipto, no debía de estar muy extendido (Fowden 1986: 196). Así pues, esta parodia podría estar dándonos una pista de que el hermetismo era una realidad con mucha más repercusión en la Antigüedad tardía de lo que se ha pensado, una realidad de la que todavía queda mucho por conocer.

Referencias bibliográficas

- BOANO, G. (1948) «Sul De reditu suo di Rutilio Namaziano», *Rivista di Filologia Classica* 26, 54-87.
- COPENHAVER, B.P. (2000) *Corpus Hermeticum y Asclepio*, Madrid, Siruela [*Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction*, Cambridge, CUP, 1992].
- FESTUGIÈRE, A.-J. (2014) *La révélation d'Hermès Trismégiste*, París, Les Belles Lettres.

- FOWDEN, G. (1986) *The Egyptian Hermes*, Cambridge, CUP.
- GOLVERS, N. (1984) «*Querolus et le parler de Marseille*», *Latomus* 43.2, 432-437.
- JACQUEMARD-LE SAOS, C. (1994) *Querolus (Aulularia). Le Grincheux (Comédie de la petite marmite)*, París, Les Belles Lettres.
- LANA, I (1979) *Analisi del Querolus*, *Corso di letteratura latina*, Torino, G. Giappicheli.
- MASERA, A. (1991) *Querolus sive Aulularia. La nuova cronologia e il suo autore*, Florencia, Le Lettere.
- NOCK, A.D. & FESTUGIÈRE, A.-J. (⁵1992) *Hermès Trismégiste, II. Asclepius, traités XIII-XVIII*, París, Les Belles Lettres.

Índice • Index

Volumen I

- 7 XIV Congreso de Estudios Clásicos ▪ XIV Congrs d'Estudis Clssics**
- 9 Comit de Honor ▪ Comit d'honor
- 10 Organismos Patrocinadores ▪ Organismes Patrocinadors
- 11 Entidades Colaboradoras ▪ Entitats Col·laboradores
- 11 Comit Organizador ▪ Comit Organitzador
- 12 Entidades Representadas ▪ Entitats Representades
- 12 Comit Cientfico ▪ Comit Cientfic
- 13 Actos sociales ▪ Actes socials
- 14 Relacin de Congressistas ▪ Relaci de Congressistes
- 35 Sesin Inaugural ▪ Sessi Inaugural**
- 37 Pere Joan Quetglas Nicolau ▪ Discurso inaugural
- 39 Claudi Alsina i Cataln ▪ Discurs de benvinguda
- 41 Adolfo Sotelo Vzquez ▪ Discurso de bienvenida
- 43 Jaime Siles Ruiz ▪ Discurso Inaugural del XIV Congreso de Estudios Clsicos
- 47 Esperana Borrell Vidal ▪ Discurs de benvinguda
- 53 Sesin de Clausura ▪ Sessi de Clausura**
- 55 Emma Falque ▪ *Ermoldus Nigellus* y el asedio y toma de Barcelona por los francos en el ao 801
- 83 M.a ngeles Almela ▪ Informe de gestin
- 89 Jaime Siles Ruiz ▪ Discurso de Clausura del XIV Congreso Espaol de Estudios Clsicos
- 95 Sesiones especiales ▪ Sessions especials**
- 97 Jos Luis Navarro ▪ *Euroclassica* 25 aos despus *fluctuat nec mergitur*: luces y sombras de un proyecto europeo para las Humanidades Clsicas
- 109 Francisco Rodrguez Adrados ▪ La morfologa indoeuropea: creacin, culminacin, declive · Anticipo de un prximo libro
- 119 Javier de Hoz ▪ Paleohispanstica y Filologa Clsica

151 Mesas Redondas · Taules Rodones**153 ELS CLÀSSICS A LES LLETRES CATALANES**

- 153 Lola Badia, Josep Pujol, Josep Solervicens, Raül Garrigasait Colomé & Josep Murgadas · Els Clàssics a les lletres catalanes: textos de la taula rodona celebrada el 16 de juliol de 2015

191 MITOLOGÍA Y RELIGIÓN EN GRECIA

- 193 Emilio Suárez de la Torre · Introducción a la Mesa Redonda
199 Carlos García Gual · Interpretaciones de la mitología
203 Jordi Pàmias Massana · Los primeros mitógrafos y la religión griega
215 Alberto Bernabé Pajares · Mito y creencias religiosas: la religión de la ciudad y los órficos
223 Miriam Valdés Guía · Entre Atenea y Hefesto: de las Calqueas a las Panateneas

237 NUEVAS VÍAS EN LA DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS

- 239 Pilar Gómez Cardó · Nuevas vías, viejos problemas: algunas observaciones en torno a la didáctica del griego y del latín
247 M.^a Teresa Amado Rodríguez · Nuevos tiempos, nuevos problemas
257 Alberto Pardal Padín · Nuevas vías en la didáctica de las clásicas: rentabilidad y cambio de perspectivas

265 MUSEÍSTICA Y MUNDO CLÁSICO

- 267 Paloma Cabrera Bonet · El nuevo montaje de la sala de Grecia en el Museo Arqueológico Nacional
273 Daniel Cazes · Toulouse del Languedoc, sus monumentos, sus museos y la museística del mundo clásico
279 Luis Grau Lobo · El Museo (de León), territorio de cambios

287 Lingüística griega · Lingüística grega**287 PONENCIA · PONÈNCIA**

- 289 Francisco Aura Jorro · Reflexiones sobre el léxico micénico

- 321 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 323 Emilio Crespo Güemes ▪ Clases semánticas de adverbios de foco en griego clásico
- 332 Roser D. Gómez Guiu ▪ Las mujeres en la sociedad micénica: el testimonio de PY An 607
- 339 Enrique Nieto Izquierdo ▪ Formas de expresión de la modalidad directiva en los dialectos griegos de la Argólide
- 347 Alberto Pardal Padín ▪ La lengua real ¿a escena? Sobre algunas crisis en el drama clásico
- 355 Juan Piquero Rodríguez ▪ Estudios sobre el léxico micénico: notas sobre la naturaleza y funciones del *ra-wa-ke-ta*
- 365 Rosa-Araceli Santiago Álvarez ▪ Comensalidad e identidad colectiva en Grecia: el testimonio del léxico
- 373 M.^a Victoria Vaello Rodríguez ▪ Léxico griego basado en la correspondencia entre edad y dentición del ganado
- 381 Carlos Varias García ▪ *De synonymia Mycenaea*: términos griegos equivalentes de distintos reinos micénicos
- 389 Rodrigo Verano Liaño ▪ La imitación platónica de la lengua hablada: algunos rasgos de la oralidad en *La República*
- 397 Jesús de la Villa ▪ Alternancias verbales en griego antiguo: transitiva/intransitiva
- 407 Nicola Antonello Vittiglio ▪ La presenza del logogramma *129 o del sillabogramma *65 nelle tavolette delle serie Fq e Gp di Tebe

415 **Lingüística latina ▪ Lingüística llatina**

- 415 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 417 Concepción Cabrillana ▪ Léxico, semántica y cognición en el orden de constituyentes latino
- 457 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 459 Juan Carlos Berdasco Valle ▪ El marco predicativo de los verbos *moneo* y *admoneo*: análisis funcional
- 467 Marina Díaz Marcos ▪ Estructuras predicativas en verbos de expresión en latín: *clamo*
- 477 Eusebia Tarriño Ruiz ▪ Los verbos de movimiento en la *Peregrinatio Egeriae*

- 485 M.^a Esperanza Torrego ▪ La estructura de complementación de los verbos de conocimiento en latín: *cognosco / nosco* y *scio*
- 495 Literatura griega ▪ Literatura grega**
- 495 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 497 José M.^a Lucas ▪ La literatura griega fragmentaria: un acercamiento metodológico
- 533 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 535 Lourdes Rojas-Álvarez ▪ Erotismo en la novela griega
- 547 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 549 Tomás Bartoletti ▪ La *autopoiesis* mántica en *Aves* de Aristófanes: uso y abuso de la adivinación como medio de legitimación política
- 557 Javier Bilbao Ruiz ▪ *Φαντασία* en los escolios de Aristófanes: la espada de Filocleón (Schol. *Avispas* 714a)
- 565 Ana Isabel Blasco Torres ▪ La concepción ontológica egipcia del más allá en el *De Iside et Osiride* de Plutarco
- 571 Josep A. Clúa Serena ▪ El *αἴτιον* de las lócrides en Plutarco, *Ser. Num.* 12.5.7 y su adscripción a Euforión (fr. 85 Acosta-Hughes & Cusset)
- 579 Elena Duce Pastor ▪ Amor y sexualidad en *Dafnis y Cloe* de Longo: el amor griego en un mundo romano
- 587 M.^a Carmen Encinas Reguero ▪ *Coéforas* de Esquilo en la *Electra* de Eurípides: una polémica relación de intertextualidad
- 595 Rodolfo González Equihua ▪ Arte y naturaleza en las *Etiópicas* de Heliodoro
- 603 Mireia Movellán Luis ▪ Cuestiones genealógicas en la *Ephemeris belli Troiani*
- 613 Amelia Pereiro Pardo ▪ La rima en los *Fenómenos* de Arato
- 621 Luis Miguel Pino Campos ▪ Consideraciones en torno al tratado galénico *De causis pulsuum*
- 631 Marcela Ristorto & Silvia Reyes ▪ Himnos y misterios en *Helena* de Eurípides
- 639 Miguel Ángel Rodríguez Horrillo ▪ Las reflexiones metodológicas en la historiografía imperial: Casio Dión 53.19

- 647 Marco Antonio Santamaría Álvarez ▪ Cómo ir al Hades y no morir en el intento: ambigüedad y humor en relatos de catábasis
- 655 Georgia Xanthaki-Karamanou ▪ The *Onomasti Kōmōdein* (Personal Mockery) in Middle Comedy: the Case of Timocles' *Orestautocleides*
- 663 Helenismo e Imperio ▪ Hellenisme i Imperi**
- 663 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 665 Francesca Mestre ▪ Visiones y usos del mito en la literatura griega de época imperial
- 689 Papirología ▪ Papirologia**
- 689 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 691 Ana Isabel Jiménez San Cristóbal ▪ El P. Vindob 19996a II col. 2: problemas de lectura
- 699 Literatura latina ▪ Literatura llatina**
- 699 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 701 Javier Velaza Frías ▪ ¿El enigma imposible? Veinte años de estudios sobre la *Historia Augusta*
- 731 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 733 Carlos Lévy ▪ El concepto de *persona* en la obra de Séneca
- 751 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER**
- 753 Guillermo Aprile ▪ Formas y funciones de la descripción de la India en Q. Curcio Rufo
- 761 José Antonio Beltrán Cebollada ▪ Marcial y Augusto
- 769 Alba Blázquez Noya ▪ Medea en *Heroidas* 12: una heroína elegíaca
- 777 Josefa Cantó Llorca ▪ Otras mujeres de la *Eneida*

- 785 Rosario Cortés Tovar ▪ La construcción de la tradición del epigrama latino en Marcial
- 793 Fátima Díez Platas & Patricia Meilán Jácome ▪ La *Biblioteca Digital Ovidiana*: una plataforma digital para la obra ilustrada de Ovidio
- 803 José Carlos Fernández Corte ▪ Dos paréntesis en la *Eneida* (6.406, 12.206)
- 811 Beatriz de la Fuente Marina ▪ La epístola de ficción como universo complejo: análisis narratológico de la *Heroida* 14 de Ovidio (Hipermestra a Linceo)
- 819 Eduardo A. Gallego Cebollada ▪ *Deiphobe Glauci*: Sibila cumana y *Eneida* virgiliana
- 827 Víctor González Galera ▪ *Histrionicus miles*: mimos en las *cohortes vigilum* y en el ejército romano
- 835 Gregorio Hinojo Andrés ▪ La *narratio* de Suetonio
- 843 Melina A. Jurado ▪ M. Cornelio Frontón, *magister et interpres imperatorum*
- 851 Matías López López ▪ *Curtillus* en Horacio y *Massa* en Petronio
- 857 Jaume Medina Casanovas ▪ La *Fabula de leone et culice*: un document estudiantil retrobat en una llibreria de vell
- 867 Isabel Moreno Ferrero ▪ Dramatización escénica en la *Historia Augusta*
- 875 Federico Pedreira Nores ▪ Para una poética de los libros taciteos: unas calas en los últimos *Annales*
- 883 Liliana Ramos Cruz ▪ El viaje de Eneas o el viaje de Virgilio: la génesis del proceso creativo
- 891 J. Alberto Rodríguez Sobrino ▪ Apariciones espectrales en Tácito y Amiano Marcelino: *descriptio* / ἔκφρασις y *actio* / ὑπόκρισις
- 899 Carlos Sánchez Pérez ▪ Una parodia de diálogo hermético en la comedia *Querolus*

907 Índice · Index

Volumen II

7 Didáctica ▪ Didáctica

7 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

- 9 M.^a Pilar Berberana Huerta ▪ Recorrido mitológico en guagua
- 21 M.^a Inmaculada Cabello Sánchez & Jorge García Hernández
▪ El uso eficaz del diccionario en el aprendizaje del latín
- 33 Francisco Cortés Gabaudan ▪ *Dicciogriego*, una herramienta en red para la enseñanza del griego
- 41 Rita D. Suárez Jiménez & Jorge Fco. Felipe Domínguez ▪ Per-
vivencia del mundo grecolatino en el entorno de la ciudad de
Telde, la primera capital de Gran Canaria: una situación de
aprendizaje (SA) interactiva

53 Filosofía ▪ Filosofia

53 PONENCIA ▪ PONÈNCIA

- 55 Montserrat Jufresa ▪ *Parrhesía*: de derecho político a virtud
privada

77 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 79 Francesc Casadesús Bordoy ▪ ¿Es el carácter del hombre su
destino? Heráclito DK B 119
- 87 Raúl Genovés Company ▪ Crítica de Nietzsche a la erudición,
a partir de los fragmentos DK 22 B 40, B 129, y B 81
- 95 Sergi Grau Guijarro ▪ La arrogancia de los filósofos griegos
antiguos entre biografía y comedia

103 Mitología y Religión ▪ Mitologia i Religió

103 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 105 Macarena Calderón Sánchez ▪ *Θεοῦ Ταύρου*
- 113 M. Teresa Fau Ramos ▪ Les blasfèmies dels cristians: refe-
rències a les divinitats paganes en les *Actes dels Màrtirs*

- 121 Rubén J. García Muriel & M.^a Teresa Magadán Olives ▪ Peleo y Egina: testimonios literarios y arqueológicos
- 129 Historia, Arte y Arqueología ▪ Història, Art i arqueologia**
- 129 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 131 Pedro Rodríguez Oliva ▪ Nombres y retratos de *domini* en las *uillae* de Hispania
- 181 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER**
- 183 Héctor Arroyo-Quirce ▪ ¿Qué hay en un nombre? Antroponimia e identidad en Pisidia
- 191 Aitor Blanco Pérez ▪ Tiatira, Caracalla y la reciprocidad epigráfica de Asia Menor en el siglo III d.C.
- 199 Manel Feijó Morote ▪ *Gothia et Romania*: asimilación y diferenciación de los patrones clásicos en la construcción de la identidad del reino visigodo
- 207 Núria Garcia i Casacuberta ▪ Características del *αἰγιαλός* según los autores médicos
- 215 Julia Janička ▪ The struggle for the Delphic tripod: a historical approach to an iconographic motif
- 225 Patricia Meilán Jácome ▪ Miniatura y grabado en un Ovidio tardomedieval: *la Bible des Poètes* de Antoine Vérard
- 239 Antonio Ignacio Molina Marín ▪ El poder de los nombres en la antigua Macedonia: el rey argéada como nominador
- 247 Marta Oller Guzmán ▪ La sal de la hospitalidad
- 255 José Pascual González ▪ Acarnania en la segunda mitad del siglo III a.C.: continuidad y evolución institucional de un estado federal griego
- 263 Tamara Peñalver Carrascosa ▪ Aproximación a los programas decorativos de las viviendas romanas del área valenciana: el reflejo de la ideología del *dominus*
- 271 Anna Vicente Sánchez ▪ La compra-venta de territori entre Focea i Quíos: un cas paradigmàtic?

279 Derecho ▪ Dret**279 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 281 Francisco J. Andrés Santos ▪ Un siglo de crítica textual sobre las fuentes jurídicas romanas

333 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 335 Consuelo Carrasco García ▪ Derecho y poesía: tramas jurídicas en los poemas de Horacio (*epist.* 2.2 y *sat.* 1.3)
- 343 Gregorio Carrasco Serrano ▪ Aspectos sobre la corrupción en Amiano Marcelino
- 351 Encarnació Ricart Martí ▪ Gayo *Institutiones* 4.72 y 74: una pequeña laguna en el palimpsesto de Verona de gran importancia para la figura del enriquecimiento injustificado
- 359 Ana M. Rodríguez González ▪ Retórica y Derecho en las *Declamaciones Menores* quintilianneas: *decl. min.* 308 y revocación del testamento

367 Latín Medieval ▪ Llatí Medieval**367 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 369 José Martínez Gázquez ▪ *In armariis Arabum studiose querens*: la búsqueda del saber en la Edad Media

397 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 399 Irene Etayo Martín ▪ Autores y temas del Ms. 2629 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca
- 407 Irene García-Ochoa Rojas ▪ Algunas particularidades en torno al latín de Wincent Kadłubek
- 415 Sebastià Giralt Soler ▪ Un recurs *online* per a la recerca i la divulgació sobre un autor medieval: Arnau DB · Corpus digital d'Arnau de Vilanova
- 423 Montserrat Jiménez San Cristóbal ▪ Las *Auctoritates a Libellus de moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum* de Jacobus de Cessolis en el ms. 108 de la Biblioteca Pública del Estado de Tarragona

- 431 Carlos Prieto Espinosa ▪ Términos del léxico de los oficios con una sola aparición en la documentación latina de la Cataluña altomedieval
- 439 Marta Punsola Munárriz ▪ Léxico especializado en la Barcelona de principios del siglo XI: un pergamino del Archivo Capitular
- 447 Bizantinística ▪ Bizantinística**
- 447 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 449 Pedro Bádenas de la Peña ▪ ¿«Helenos» o «Griegos»? Auto-representación nacional en los albores de la independencia griega y en el siglo XII bizantino
- 467 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 469 Ricard Andreu Expósito & Oriol Oleñi Vila ▪ El *Ars Grammatica Gisemundi* y la situación de la Península Ibérica en época bizantina
- 477 Inmaculada Jiménez Crespo ▪ Un acercamiento al médico griego Pablo de Egina
- 485 Mar Marcos Sánchez ▪ Persuasión vs. coacción en la controversia religiosa de la Antigüedad Tardía (Atanasio, *Historia Arianorum* 33)
- 493 Humanismo ▪ Humanisme**
- 493 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 495 Jesús-M.^a Nieto Ibáñez ▪ La defensa de los clásicos en el Humanismo cristiano: el cisterciense Lorenzo de Zamora
- 517 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 519 Antonio Alvar Ezquerro ▪ Flechas de amor y muerte: a propósito de unos poemas atribuidos a Diego Hurtado de Mendoza y los *Emblemata* de Alciato

545 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 547 Milagros del Amo Lozano ▪ La primera traducción de Juvenal en España
- 557 Manuel Ayuso García ▪ Esbozo de edición del texto del *De nuptiis Philologiae et Mercurii* transmitido durante el humanismo mediante el uso de las etiquetas TEI
- 565 Luis Alfonso Llera Fueyo & Toribio Fuente Cornejo ▪ Notas textuales al comentario de Pedro Juan Núñez a la *Poética* de Aristóteles
- 573 Catalina Monserrat Roig ▪ A propósito de Juvenal y Marcial: misoginia y homofobia en las *Declaraciones magistrales* de Bartolomé Jiménez Patón
- 583 Juan M.^a Núñez González ▪ La contribución de Pedro Juan Núñez a la epigrafía latina: notas para su revaluación
- 591 Paulino Pandiella Gutiérrez & Toribio Fuente Cornejo ▪ Algunas consideraciones textuales a las cartas de Pedro Juan Núñez
- 599 Cynthia Pérez Carrillo ▪ *Politianus Latinus*, traducciones de poesía helenística
- 607 Luis Pomer Monferrer ▪ Retórica y pedagogía en el humanismo renacentista: la *Methodus oratoria* de Andreu Sempere y el ramismo

615 Tradición clásica ▪ Tradició clàssica**615 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 617 M.^a José Muñoz Jiménez ▪ La tradición de la literatura en extractos, una cuestión abierta

641 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

- 643 Álvaro Albero Mompeán ▪ La *Fabula Psiches et Cupidinis* de Niccolò da Correggio
- 651 José Ignacio Andújar Cantón ▪ El mundo clásico en *El huésped de la habitación número cinco* de Francisco García Pavón
- 659 Juan Bris García ▪ Un aspecto del mito y de la leyenda clásica en *La Celestina*: el cabello de Melibea y el mito de Medusa
- 667 Juan Bris García ▪ *Medusa en Melibea*: un aspecto iconográfico de la mitología clásica en *La Celestina*

- 675 José Calderón Felices ▪ Emilio García Gómez, humanista clásico
- 683 Elena Coelho Sarro ▪ La ópera *Tespis*: el mundo del teatro se instala en el Olimpo
- 691 Mariluz García Irlles ▪ *Historia Apollonii regis Tyri y Gesta Romanorum*: un estudio comparativo
- 701 Helena Guzmán García ▪ *Aristote amoureux ou Le philosophe bridé* (1780): una ópera cómica sobre Aristóteles
- 709 Ernest Marcos Hierro ▪ Un caso de *mythopoesis* barroca: el *Orfeo* de Aurelio Aureli y Antonio Sartorio
- 717 Ramón Martínez Fernández ▪ Teócrito en la literatura española del Renacimiento
- 729 Jesica Navarro Diana ▪ Lo «helénico» en la poética de Dionisios Solomós y el arquetipo alemán del xviii
- 737 Rosa Pedrero Sancho ▪ La víspera de la ópera: los intermedios de *La Pellegrina*
- 745 Antônio Donizeti Pires ▪ Orfeu na cena trágica brasileira
- 753 M.^a Teresa Quintillà Zanuy ▪ Empremta clàssica als trobadors de Ponent del segle XXI
- 763 José Manuel Vélez Latorre ▪ Tradición clásica na Literatura Galega: o libro de poemas *Lanza de Soledá* (1961) de Aquilino Iglesia Alvariño, entre Eurípides, Lucrecio e Carles Riba
- 771 Paola Volpe Cacciatore ▪ *La Medea* di Seneca nella traduzione di Miguel de Unamuno
-
- 779 **Índice · Índex**